

**EFFECTOS DE LA LLUVIA ÁCIDA SOBRE LOS
CLOROPLASTOS DE *Beta vulgaris var. cicla*: UNA
PROPUESTA DIDÁCTICA PARA GRADO SÉPTIMO.**

**EFFECTS OF ACID RAIN ON THE CHLOROPLASTS OF *Beta
vulgaris var. cicla*: A DIDACTIC PROPOSAL FOR SEVENTH
DEGREE.**

Ana Lucia Ruiz Triviño, Angie Sofia Franco Díaz, Blanca Bibiana
Guerrero Grueso, Julián Alejandro Rodríguez Uribe, Melissa Mantilla
Méndez, Yury Marcela Parrado, Julian Rodriguez.

’ ’ ’

Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Bogota D.C.

Proyecto de Investigación Formativo Interdisciplinar.

TABLA DE CONTENIDOS

1.INTRODUCCIÓN	Pág.6
2.PROBLEMA.....	Pág.8
3.ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS.....	Pág.8
4.OBJETIVOS.....	Pág.12

Objetivo general	Pág.12
Objetivos específicos	Pág.12
5. MARCO TEÓRICO.....	Pág.12
Lluvia ácida.....	Pág.15
Componentes de la lluvia ácida.....	Pág.16
¿Qué efectos tiene la lluvia ácida sobre las plantas a nivel general?.....	Pág.17
Estudios realizados sobre calidad de aire y lluvia ácida en colombia	Pág.18
Cloroplastos.....	Pág.22
Ruta metabólica del proceso fotosintético.....	Pág.23
Morfología y generalidades de beta vulgaris var. cicla	Pág.26
Espectrofotometría.....	Pág.27
Ecuaciones espectrofotométricas.....	Pág.28
Transmitancia y Absorbancia	Pág.28
Ley de Lambert-Beer.....	Pág.29
Cromatografía.....	Pág.30
Cromatografía en capa fina.....	Pág.31
Absorbentes.....	Pág.32
Preparación de placas.....	Pág.32
Aplicación de las muestras.....	Pág.34
Constantes Rf Y Rx.....	Pág.35
Árbol de problemas	Pág.36
6. METODOLOGÍA.....	Pág.37
Fase I	Pág.37
Fase II	Pág.41

Fase III	Pág.44
7.RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	Pág.45
8.CONCLUSIONES.....	Pág.50
9.RECOMENDACIONES.....	Pág.51
10.LISTA DE REFERENCIAS.....	Pág.51
12.ANEXOS.....	Pág.62
Herramienta didáctica PIFI.....	Pág.62
Concepciones.....	Pág.62
Modelo mental.....	Pág.63
Obstáculos.....	Pág.64
Preguntas para formular	Pág.64
Bibliografía.....	Pág.65

INTRODUCCIÓN.

La lluvia ácida es un fenómeno de actualidad que no se ha tenido en cuenta dentro de la enseñanza en los niveles de educación media, ni en los proyectos de educación transversal; esto conlleva a que no se dimensionen los daños y afectaciones que ésta puede causar, lo cual nos involucra a todos como sociedad, dado que representa una problemática que tiene su origen a nivel natural pero en más grande medida a nivel antropogénico, debido a la polución y contaminación del aire. Biológica y químicamente, la lluvia ácida, dados sus componentes, altera procesos elementales en las plantas; es el caso de la fotosíntesis, lo cual se evidencia físicamente en el color amarillento y café de las hojas y otras estructuras, en adición se reduce la vida y rendimiento del organismo.

El mundo actual se enfrenta a problemas de contaminación atmosférica graves que se han generado desde hace mucho tiempo a causa de las actividades antropogénicas que hoy día están en apogeo, para la humanidad eran desconocidas las consecuencias de estas hasta hace unas décadas, por lo cual no existían normativas de regulación de las fuentes directas que causan grandes impactos a nivel ambiental y han generado problemas irreversibles. La polución es una de las inquietantes problemáticas que van en aumento debido a las cantidades no reguladas de gases compuestos que van a dar a la atmósfera, causando afecciones de salud, daños a las edificaciones, daños a los animales y a las plantas, lo que los afecta directamente ya que los cultivos y materias primas vegetales no presentan el mismo rendimiento para su consumo.

Se realizaron entrevistas para reconocer cuáles son los modelos explicativos que aplican los docentes y estudiantes de biología de últimos semestres en sus prácticas pedagógicas;

sobre el conocimiento y la enseñanza acerca de los efectos de la lluvia ácida en los cloroplastos de las plantas. La investigación a realizar pretende determinar los efectos de la lluvia ácida sobre los cloroplastos de la acelga, un cultivo de suma importancia agrícola y comercial; y el impacto que tienen estos contaminantes sobre la calidad de las hojas de este cultivo, eso con el objetivo de poder analizar los cambios funcionales y estructurales de los cloroplastos de *beta vulgaris var cicla* bajo aspersiones de lluvia ácida; por medio de la comparación entre un grupo de acelgas sin exposición a la lluvia ácida y otro expuesto a esta, con ayuda de una serie de métodos y pruebas de laboratorio como lo son cortes histológicos para ver el tejido vegetal, conteo de cloroplastos, cromatografía y espectrofotometría.

Este documento está organizado según los lineamientos que describen la manera de realizar una monografía, en primer lugar está la introducción que nos da a grandes rasgos ideas claras y precisas sobre todo el trabajo y metodología que se ha desarrollado durante el proyecto, a continuación está el problema que brinda la contextualización de la pregunta de investigación y en seguida están los objetivos tanto general como los específicos. Además está el marco teórico en el que se encuentran los antecedentes, los sustentos de diversos autores y las estrategias de clase que se llevaron a cabo en el transcurrir de este estudio, seguidamente está la metodología con un diseño de las diferentes fases, a partir de las cuales se obtuvieron unos resultados que fueron analizados y finalmente están las conclusiones. Todo sustentado con bibliografía y referencias seleccionadas.

PROBLEMA

Uno de los problemas de contaminación atmosférica estudiado recientemente es la lluvia ácida, que se puede explicar entendiendo que las partículas contaminantes que se encuentran

en el aire se condensan después en las nubes y entran en contacto con el agua para volverse ácidos (principalmente el ácido nítrico y ácido sulfúrico) y liberarse en forma de lluvia. Las principales fuentes de contaminación que ocasionan la producción de la lluvia ácida son los combustibles, industrias, explotación minera. (Sánchez y Morales, 2009). La lluvia ácida produce afectaciones tanto al ser humano como en la vida vegetativa, especialmente a las últimas las precipitaciones de lluvia ácida que afectan directamente sus funciones, ya que genera un daño en las estructuras de la planta alterando el proceso de fotosíntesis, debido a la composición molecular del agua interfiere la ruta metabólica que se lleva a cabo en el cloroplasto, trayendo como consecuencia cambios morfológicos de las hojas de las plantas y necrosis.

Dado que la lluvia ácida es un fenómeno estudiado actualmente, por la preocupación que generan las fuentes contaminantes del aire que son desarrolladas por el hombre, aún algunas de sus consecuencias son poco o nada conocidas entre la sociedad. Por ello es necesario implementar propuestas pedagógicas según la pregunta ¿Qué efecto tiene la lluvia ácida sobre los cloroplastos de *Beta vulgaris var. cicla*?

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

GRUPOS	INTERESES	PROBLEMAS PERCIBIDOS	MATERIALES Y RECURSOS
Universidad	Desarrollo de proyectos de investigación	Preocupación por el cambio en el ciclo del	Humano, instalaciones, espacios de

	<p>del área de pifi que fomenten la participación, trabajo colaborativo y el diseño de propuestas innovadoras.</p>	<p>agua, por la afectación agrícola consecuente de la contaminación atmosférica. Se realza la importancia del uso de plantas agrícolas para consumo humano en la cotidianidad.</p>	<p>clase, equipos y reactivos</p>
<p>Equipo de trabajo</p>	<p>Desarrollo de estrategias de clase y enriquecimiento del proceso formativo dentro de la carrera de licenciatura en biología.</p>	<p>Debe dársele importancia a la contaminación atmosférica presentada en la actualidad y su impacto en la vida humana en general. En las diferentes clases</p>	<p>Humano, intelectual, consulta de bibliografía.</p>

		no se desarrollan temáticas o estrategias para preservar el cuidado de la atmósfera y evitar la contaminación.	
Docentes de biología	Aplicación de modelos y estrategias en la enseñanza de los fenómenos naturales y problemáticas asociadas a la contaminación.	Se presentan falencias en la enseñanza del concepto de “lluvia ácida” como fenómeno natural derivado de la contaminación. Es un tema específico que no se planea enseñar en las clases de biología.	Encuestas, Herramienta de recolección de datos.

Tabla 1. Análisis de involucrados. Fuente: Elaboración propia.

- Dentro de los involucrados en este proceso de estudio y formación está la universidad Distrital, la cual ha puesto a nuestra disposición los espacios, herramientas, materiales y reactivos, así como los docentes de calidad que han sido quienes han orientado y han servido como fuente de comunicación. En este grupo encontramos algunos intereses relacionado al desarrollo de investigación como eje fundamental en los procesos de calidad de nuestro proyecto curricular de Licenciatura en Biología.

- El equipo de trabajo que ha tenido la iniciativa de llevar a cabo todo este proceso ha tenido intereses con respecto al estudio de la lluvia ácida ya que representa un problema actual y serio que no se le ha brindado a atención y estudio adecuado en la academia.

- Finalmente un grupo amplio y muy importantes dentro de este proyecto son los docentes y estudiantes de biología que dentro de su profesión tiene una responsabilidad en cuanto a la relación y ejecución de propuestas de interés que pretendan innovar en la búsqueda de la resolución de problemas, teniendo en cuenta que deben regirse por lineamientos nacionales como los son los estándares básicos de competencia y los derechos básicos de aprendizaje.

OBJETIVOS

General

Analizar los cambios funcionales y estructurales de los cloroplastos de *beta vulgaris var cicla* bajo aspersiones de lluvia ácida.

Específicos

- Comparar cambios de: color, tamaño y cantidad en los cloroplastos de *Beta vulgaris var cicla* tras ser asperjados con lluvia ácida, examinando a través del microscopio los cortes que se le harán a la hoja

- Identificar las afectaciones que sufren los pigmentos de las hojas de *Beta vulgaris var. cicla* tras ser expuestas a la lluvia ácida, a través de espectrofotometría y cromatografía.

- contrastar información sobre los modelos explicativos que desarrollan los estudiantes y docentes de biología en sus prácticas pedagógicas, acerca de la enseñanza del fenómeno de la lluvia ácida y sus efectos en las plantas

MARCO TEÓRICO

La investigación-acción es un enfoque dentro del modelo constructivista el cual parte desde la noción de distintos autores al considerar al docente como un investigador (Stenhouse, 1987), que tiene una gran labor con respecto a la implementación reflexiva de ejercicios que estudian los problemas dentro de la comunidad educativa, en este orden debe desarrollar a la par con los alumnos el estudio y diseño del curriculum que le favorezca alcanzar unos objetivos que alcanzan a abarcar las dimensiones y necesidades que ha evidenciado en la población estudiantil, teniendo en cuenta factores como su contexto y situaciones de la actualidad (Stenhouse, 1991; Elliot, 1993; Rudduck, 1985). En adición se resalta que el papel del docente investigador es muy controvertido y a la vez amplio, dado que sirve de puente entre la mediación de lo que se lleva a cabo dentro de un aula como lo que se debe aplicar y evidenciar fuera de ella, un claro ejemplo es el concepto de responsabilidad social que se está adoptando en donde el docente es el responsable de diseñar modelos que le permitan articular conocimientos de carácter científico y tecnológico debe contribuir a problemáticas de orden social, cultural y sobretodo ambiental. (Arana et.

al, 2007)

El campo educativo ha sufrido revoluciones y cambios innovadores en los últimos tiempos, como se puede apreciar en el movimiento educativo que se le da a la ciencia, tecnología, sociedad y ambiente (en adelante CTSA), lo cual ha significado el cambio de estrategias para llevar a cabo la formación de la población en distintos niveles académicos, de manera integral y encaminada a la resolución de problemáticas actuales (Membiola, 1997), no obstante según varios autores, en algunos niveles de formación académica los alumnos no han establecido las relaciones entre CTSA con los contenidos básicos de la escuela, ya que podrían representar vacíos al momento de relacionarlos con el mundo real (Solbes y Vilches, 2004), tal es el caso de los fenómenos de la naturaleza como lo es la lluvia ácida, el cual es amplio al integrar elementos de la física, la química la biología y la sociedad, sin embargo es un tema poco tratado del que se tienen sólo conocimientos generalizados.

En contraste a lo ya expuesto, es evidente que la contaminación del aire a causa del hombre es muy evidente y de ello dan cuenta las nuevas generaciones, lo cual se ha visto reflejado en distintos estudios llevados a cabo con distintas poblaciones escolares, uno de ellos desarrollado por Castro y García en 2005, en el cual se ejecutó de manera experimental y de manera casera la germinación y cultivo de algunas plantas de consumo humano y otras de vegetación nativas bajo la presencia de algunas disoluciones ácidas, todo con el fin de crear conciencia y demostrar a la población estudiantil los daños que el fenómeno de lluvia ácida causa a corto plazo en las estructuras vegetales. Todo este proceso fue asimilado por los estudiantes de manera positiva ya que demostraron la mayor disposición en cuanto a divulgar y debatir entre ellos mismos los impactos que generan este tipo de fenómenos derivados de la contaminación.

Continuando por esta línea, hay otras propuestas más cercanas desarrolladas por Martínez, Peñal y Villamil en 2007 en la ciudad de Bogotá, específicamente con estudiantes de la educación media, a partir de experiencias de clase en pro de la determinación de las relaciones que los estudiantes construyen con respecto a las CTSA y lo que aprenden en las clases de química. Les fueron aplicadas unas encuestas que pretendían poner en reflexión que tanto los estudiantes sabían frente al tema de lluvia ácida, para ello los focos de los interrogantes se centraron en la manera como los estudiantes reconocen las problemáticas del entorno que les rodea y cómo a partir de esto se crean o diseñan propuestas innovadoras en la búsqueda de la resolución del problema. Teniendo en cuenta esto se centra especial atención en la enseñanza del tema de las reacciones químicas, que tras el ejercicio del reconocimiento del fenómeno de la lluvia ácida, fue fácil para los alumnos aplicarlo. Estudios como estos datan que aun en estudiantes de cursos avanzados en el proceso formativo, es difícil reconocer que relacionan las CTSA con lo que aprenden, por ello se hace fundamental centrar la atención en la formación de docentes y estudiantes con sentido social y crítico que puedan ofrecer conocimientos al servicio y bien de la sociedad.

Lluvia ácida

La lluvia ácida se entiende como cualquier forma de precipitación que esté combinada con dióxido de azufre (SO_2) y óxidos de nitrógeno (NO_x). Estos compuestos se oxidan en el ambiente hasta volverse sulfatos y nitratos, que al combinarse con el vapor de agua del ambiente, descienden en forma de lluvia, llovizna, nieve, etc., transformándose en ácido sulfúrico o nítrico. La lluvia ácida se puede generar tanto por fenómenos naturales, como emisiones volcánicas, tormentas eléctricas, actividad microbiana, etc., como por acciones antropogénicas, emisiones de centrales térmicas, la quema de combustibles fósiles, el transporte, etc.

El pH es una escala que se utiliza en química para medir la acidez o alcalinidad de las soluciones; El agua lluvia no contaminada tiene un pH de 5.6. Se denota que incluso en regiones no sometidas a contaminación industrial que es uno de sus productores, la humedad atmosférica se ve expuesta a cantidades que varían de ácidos que son de origen natural; de este modo las precipitaciones presentan un pH de alrededor de 5, ahora en comparación con las regiones que se extienden alrededor de centros de actividad contaminante humana, el pH de las precipitaciones es más bajo de 3.5 a 4.5 o menos en ocasiones (Mohnen, 1988; Minoura, y Iwasaka. 1996).

Componentes de la lluvia ácida

Un estudio realizado por Bravo *et al*; 2002 en la cuenca Aérea de la ciudad de México (CACM), durante las épocas de invierno e inicios de primavera, se ha encontrado que las concentraciones promedio de la deposición seca ($\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$) de contaminantes de N fueron de 1.7 ± 1.4 para nitrato y las concentraciones promedio de S fueron de 2.8 ± 1.7 y 3.8 ± 2.4 $\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$ para sulfato y SO_2 .

El azufre es un elemento presente en la atmósfera donde el átomo de azufre se incorpora en varios procesos por los cuales se producen productos como sulfatos. El ácido sulfhídrico y óxidos de azufre se desprenden por erupción de volcanes que llegan al suelo o la atmósfera. En el suelo existen bacterias que descomponen los productos SO_4 y H_2S que posteriormente son asimilados por las plantas es por esto que el azufre es necesario en el desarrollo de las plantas ya que al ser absorbido se une a moléculas de cisteína que luego son transferidas formando metionina mejorando la absorción de otros nutrientes, aunque el exceso de sulfatos pueden producir acidez en el suelo. (Muro, 2006). El dióxido de azufre (SO_2) es el compuesto más perjudicial para las plantas, este se oxida en la atmósfera y se transforma en SO_3 un gas que reacciona principalmente con el agua teniendo como

resultado H₂SO₄ (Granados, D. López, G. Hernandez, M, 2010).

El nitrógeno es un elemento muy abundante en nuestra atmósfera, ya que actualmente la compone en un 78% aproximadamente, este elemento comprende al menos siete estados de oxidación los cuales pueden cambiar por la acción de algunos seres vivos, como lo son las algas y las bacterias fijadoras de nitrógeno, además, de las condiciones de pH y otras que pueden condicionar el ambiente. El nitrógeno dentro de su ciclo también se ve afectados por fenómenos naturales que al encontrarse disuelto en el aire, tal es el caso de las tormentas eléctricas puesto es oxidado por la acción de los rayos transformándose en NO₂ y posteriormente se disuelve con la lluvia y se convierte en ácido nítrico, a continuación cae a la tierra penetrando y reaccionando con sistemas vivos y estructuras (Pacheco, Pat, & Cabrera, 2002).

¿Qué efectos tiene la lluvia ácida sobre las plantas a nivel general?

La lluvia ácida afecta en gran medida a selvas y bosques, en especial los que están situados a mayores altitudes. Esta lluvia roba los nutrientes del suelo y libera aluminio, esto dificulta la absorción del agua por parte de los árboles. La lluvia ácida también afecta las hojas de las plantas, al despojarse de su cubierta cerosa, que las protege, y provocando lesiones que alteran la acción fotosintética y en consecuencia se ve afectada también su alimentación (Garcés, L.; Hernández, M., 2004). Además, la exposición de ácidos reduce la resistencia de los árboles y las plantas a las bajas temperaturas, la acción de insectos y las enfermedades e inhibir la capacidad arbórea de reproducirse (National Geographic, 2010).

También se ha encontrado que la lluvia ácida interceptada por la vegetación, lixivia nutrientes, como el calcio, el magnesio y el potasio de las hojas y de las acículas. Esto tiene efectos en la salud de las plantas, ya que estos pueden reemplazar los nutrientes perdidos

por absorción desde el suelo. Un ejemplo de eso es cuando las coníferas con hojas aciculares están inmersas en neblina, estas peinan la humedad del aire y sus superficies húmedas permite la absorción de los contaminantes que contiene la misma (Mohnen, 1988).

Otras consecuencias que se evidencian en los árboles de los ecosistemas forestales a causa de la lluvia ácida y los altos niveles de ácidos en el suelo son: la reducción del proceso fotosintético haciéndolo más lento (produciendo clorosis, defoliaciones y necrosis); también la modificación de la actividad enzimática; alteración del metabolismo de lípidos, proteínas y carbohidratos; reducción de la productividad del bosque; disminución del crecimiento y baja producción de semillas viables; pérdida de resistencia a enfermedades (Godbold *et al*; 1988).

enfermedades como la clorosis que es un desorden nutricional ya que se refiere a una falencia del hierro causado por un suelo ácido que no permita la asimilación del Fe por parte de la planta, esto a su vez genera una disminución en la concentración de clorofila en las hojas (Abadía Conte, 1956). Esta empieza a manifestarse en las hojas más jóvenes de los brotes, con un amarillamiento intervenal que va aumentando conforme la deficiencia avanza, al tiempo este síntoma también puede ir apareciendo en las hojas más viejas, situadas en la zona basal del brote, en estados más avanzados, la totalidad del masa foliar toman un color blanco-amarillentos, en los casos más graves aparece necrosis en los bordes de la hojas que se puede extender a toda la hoja, provocando una defoliación abundante acompañada en su etapa más severa de la caída de los frutos (M.Sanz Encinas y L.Montañés García; 1997).

Estudios realizados sobre calidad de aire y lluvia ácida en Colombia

En primer lugar, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

(IDEAM), cuenta con un apartado informativo sobre lluvia ácida, que incluye generalidades, problemática y monitoreo y seguimiento de la lluvia ácida a través de vigilancia atmosférica: *“En Colombia, a pesar de que no se han evidenciado científicamente efectos importantes sobre los ecosistemas relacionados con la lluvia ácida, el IDEAM viene desarrollando actividades relacionadas con el monitoreo del comportamiento químico a largo plazo de la lluvia en diferentes ciudades del país desde el año 1997”* (IDEAM, 2014).

Como se indicó en el párrafo anterior, el IDEAM cuenta con equipos para monitorear el comportamiento tanto de la calidad del aire como en las aguas lluvias en diversas zonas del país. Indican que han tenido diversos inconvenientes a nivel topográfico y presupuestal, a pesar de ello, cuentan como 32 sitios de monitoreo que se distribuyen entre aeropuertos y sedes del IDEAM en diferentes ciudades del país, los sitios se presentan en la tabla 2.

Además de contar con estos sitios, en su apartado “PROGRAMA NACIONAL DE CARACTERIZACIÓN DE LA LLUVIA ÁCIDA”, presentan un análisis detallado del comportamiento de la lluvia ácida en las principales ciudades del país, presentando un informe que plasma el nivel de conductividad, de pH, y de concentraciones de nitratos y sulfatos en cada una de ellas.

Ciudad	Sitio	Ciudad	Sitio
Rioacha	Apto. Almirante Padilla	Pereira	Apto. Matecaña
Barranquilla	Sede IDEAM	ibague	Sede IDEAM
Soledad	Apto. E. Cortizzos		Interlaken
Santa Martha	Sede IDEAM	Bogota	Laboratorio (Fontibon)
Carepa	Apto. Los Cedros		Americas
Medellin	Sede IDEAM	Villavicencio	Aplay
	Apto. Olaya Herrera		Unillanos
Rio Negro	Apto Jose Maria Cordoba		Cantarrana
Cúcuta	Apto. Camilo Daza		Apto. Vanguardia
Barrancabermeja	Apto. Yariguies	Pto Carreño	Apto. Puerto Carreño
Bucaramanga	Sede IDEAM	Cali	Sede IDEAM
Lebrija	Apto. Palonegro	Palmira	Apto. Bonilla Argon
Duitama	Sede IDEAM	Pasto	Sede IDEAM
Armenia	Apto. El Eden		Apto. Antonio Nariño
Neiva	Apto. Benito Sales	Ipiales	Apto. San Luis
	Sede IDEAM	Leticia	Apto. Cásquez Cobo

Tabla 2. Estaciones IDEAM que reportan parámetros de caracterización de aguas lluvias.

Fuente: IDEAM, 2014.

Adicionalmente, se encontraron diversos estudios en la ciudad de Bogotá, donde se plantean los siguientes objetivos, obteniendo los siguientes resultados:

León, G. (2000): Este estudio se realizó en 5 puntos diferentes de colecta en la ciudad, entre las localidades de Ciudad Bolívar y Teusaquillo, siendo éstos puntos: - ZONA CENTRAL: Universidad Nacional - ZONA INDUSTRIAL: Avenida Boyacá entre calles 13 y 26, - ZONA ORIENTAL: cerca de los cerros, - Ciudad Bolívar y - Normandía. La autora obtiene como resultados en sus muestreos, que todas las zonas estudiadas, a excepción de Ciudad Bolívar, presentan una acidez en el agua lluvia, yendo desde los pH de 4.6 - 5.1 en promedio. La autora explica que en Ciudad Bolívar se haya dado un valor tan alto de pH por la presencia de fábricas de ladrillos, que liberan al ambiente grandes cantidades de carbonato de calcio, que funciona como neutralizador de ácidos en el

ambiente, y lo vuelve alcalino. Finalmente concluye que en Santafé de Bogotá la lluvia en general es de naturaleza ácida, por la alta presencia de zonas industrializadas y también por un alto flujo vehicular.

García, H.; Antolinez, A.; Díaz, C. (2004): Este estudio se realizó al norte de Bogotá, indicando que no se tenían registros de la calidad de las precipitaciones para este sector de la ciudad. El estudio tiene como principal objetivo registrar el comportamiento de las precipitaciones al norte de Bogotá, y realizar mapas de isolíneas de pH, donde se visualice el fenómeno y se identifiquen las zonas más críticas de esta parte de la ciudad. El estudio fue realizado sobre la autopista norte, teniendo como dos referencias de recolecta por el lado oriental el Colegio Sans Facon, y por el lado occidental el Colegio Agustiniiano del Norte. En este estudio concluyen que la zona norte de Bogotá que entró en el estudio presenta índices muy altos de acidificación en el agua, donde se evidencia que en el occidente la lluvia presenta 5 veces más acidez que la lluvia normal y hacia el oriente 2.5 veces más acidez que la lluvia normal. Concluyen también que al no haber zonas industrializadas aledañas a la zona de estudio, la única causante de este alto nivel de acidificación en las precipitaciones húmedas es el alto flujo vehicular diario por el sector.

Jiménez, V. y Herrera, G. (2011): El estudio se planteó en la ciudad de Bogotá, en el barrio de La Candelaria, sector característico de Bogotá por su alto flujo de población, ya que es allí donde se encuentran las principales obras arquitectónicas de importancia histórica de Bogotá y también muchos centros empresariales. A causa de estas características, también el sector tiene un alto flujo vehicular, generando diariamente polución para el aire y el ambiente en general. Plantearon como objetivo principal: *“Determinar el nivel de acidez de la lluvia en el sector histórico del barrio La Candelaria y su relación con las condiciones atmosféricas que predominan en esta parte de la ciudad.”* En la investigación

terminan concluyendo que en la localidad como tal, al no haber alta presencia de industrialización, las precipitaciones son poco o nada ácidas, indicando también que en otras partes de la ciudad, estos valores pueden variar. También, obtienen como resultado que en los primeros meses del año (enero, febrero), las pocas precipitaciones que hay, son bastante ácidas en comparación con el resto de meses del año, que son más húmedos. Concluyen que lo anterior se debe a que, los primeros dos meses del año, al ser más secos, tienen la tendencia de acumular más contaminantes en la atmósfera, que se condensan con las pocas precipitaciones que se dan en el lugar, obteniendo resultados más ácidos. Cuando se presentan precipitaciones más seguidas, los contaminantes no pueden quedarse condensados en la atmósfera y siempre tendrán como tendencia volver en medio de la lluvia.

Todos los autores mencionados anteriormente, resaltan la importancia de seguir estudiando el fenómeno de la lluvia ácida para la ciudad y el país, pues resaltan las consecuencias a largo plazo de la acidificación del agua para la vida vegetal, la vida humana y las estructuras arquitectónicas, y también la importancia que se le debe dar a la problemática de contaminación atmosférica que se vive actualmente.

Cloroplastos

Los organismos autótrofos fotosintetizadores desarrollan sus procesos metabólicos y de producción de energía por medio de estructuras especializadas que, desde el comienzo de la vida en la tierra, han sido fundamentales en el cambio de la atmósfera primitiva a una con oxígeno que ha dado paso a las diversas formas de vida conocidas. Dichos organismos son las plantas, que desde las formas más antiguas, como lo son las algas desarrollaron cloroplastos, estos son orgánulos especializados en el citoplasma de las células vegetales exclusivamente, que les permiten desarrollar procesos metabólicos como la fotosíntesis y sirven de almacenamiento de sustancias útiles para todo el organismo, por ejemplo clorofila,

almidón, carotenoides y proteínas (Val, Heras, & Monge, 2010).

Los cloroplastos son importantes puesto que almacenan clorofila la cual le permite a la planta captar la energía lumínica para posteriormente convertirla en energía química, por lo que son capaces de realizar toda la secuencia de la fotosíntesis en las condiciones adecuadas. Los cloroplastos son abundantes en las células, cada uno puede medir entre 1 y 10 μm , es decir, son orgánulos grandes, su cantidad muchas veces se ve condicionada por el tamaño de la célula en la que se encuentran, lo que puede variar desde 20 a 100 cloroplastos por cada una, sin embargo los cloroplastos pueden poseer distintas formas, que van desde alargadas, redondas, elípticas, etc. Los cloroplastos están formados por lípidos, proteínas y pigmentos con RNA que aparece en partículas pequeñas cerca a las lamelas. Gran parte de las proteínas son enzimas catalizadoras que ayudan a regular las reacciones que se producen en la célula (Val, Heras, & Monge, 2010)

Ruta metabólica del proceso fotosintético

Figura 1. Imagen modificada de "Las reacciones dependientes de la luz en la fotosíntesis: Figura 8 , de OpenStax College, Biología (CC BY 4.0.). (Khan Academy, 2019).

Las plantas son organismos fotosintetizadores por excelencia que se han destacado a lo largo de la formación de la tierra por ser las responsables de oxigenar la atmósfera primitiva, lo que realmente facilitó las distintas formas de vida que hasta hoy conocemos. Dicha transición se ha dado gracias a diversos procesos químicos, físicos y metabólicos como es la fotosíntesis; la que a rasgos generales consiste en la transformación de la energía luminosa a energía química, además de producir glucosa y oxígeno como producto secundario. Dada la importancia biológica de las plantas, su composición celular y los nutrientes que absorben; representan un reino de la naturaleza fundamental para todos los organismos (Mercado, 1999).

La fotosíntesis es un proceso que se lleva a cabo en la membranas de los tilacoides, donde se encuentra la clorofila *a*, a la cual llegan los fotones, y activan la ruta metabólica. la figura 1 presenta el proceso que se lleva a cabo en la membrana tilacoidal para que la energía lumínica termine finalmente transformada en un azúcar que servirá como alimento para la planta. Antes de poder entender las reacciones propias de la fotosíntesis es necesario tener claro que es un fotosistema, ya que en estos se llevan a cabo todos los procesos químicos; los fotosistemas son combinaciones de proteínas y moléculas, estos están presente en las plantas y contienen clorofila *a* y variaciones de la misma, que son pigmentos sensibles a la luz, estos poseen electrones fácilmente excitables (una característica muy importante que será explicada más adelante). (Khan Academy, 2019)

Los fotosistemas más importantes son el FS2 (fotosistema II) y el FS1 (fotosistema I), en primer lugar encontramos el FS2, su nombre se debe a que fue descubierto después de el FS1. La figura 1 muestra la ruta metabólica que se lleva a cabo en el proceso de la

fotosíntesis. El el FS2 contiene clorofila *a*, en este complejo va a entrar el fotón de luz y de manera directa o indirecta llega hasta la clorofila, la energía del fotón será suficiente para que un electrón de la clorofila entre en estado de excitación, lo que causa que suba un nivel de energía, por tanto esta molécula va a tener un exceso de energía contenida que pasará de molécula en molécula a lo largo de la membrana tilacoidal. En este proceso se pierde energía que pasa de un estado mayor a uno menor, este electrón finalmente llegará hasta el FS1, pero antes de hablar de este es necesario saber qué pasa con la energía liberada por el electrón cuando pasa de molécula en molécula. En el estroma del cloroplastos se encuentran protones de hidrógeno esperando a pasar de un gradiente de mayor concentración a uno de menor, por lo que al pasar la membrana tilacoidal entra en el lumen del tilacoide, liberando energía suficiente para ayudarlo a atravesar la membrana, pero por este mismo proceso ahora el gradiente se concentró dentro del tilacoide y los protones de hidrógeno deben salir, lo que sucede al ir pasando por el complejo ATP sintasa, donde se producen las moléculas de ATP (energía que necesita la fotosíntesis para completarse), en este complejo se encuentran moléculas de ADP (adenosín difosfato) que se unen con una molécula de fosfato produciendo ATP (adenosin trifosfato), este proceso se realiza constantemente cuando los electrones excitados van pasando de molécula en molécula; ahora bien, el electrón que llegó a el FS1 se utiliza para transformar el NADP (Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato) en NADPH, molécula necesaria en el ciclo de calvin. Al inicio de este proceso el FS2 perdió un electrón ya que se exito y termino pasando de una molécula a otra, este electrón debe ser repuesto, y el FS2 lo toma del agua , este proceso es importante debido a la capacidad del oxígeno para captar electrones, pero en este caso el FS2 es quien lo obtiene para nivelar sus niveles de energía y estar en equilibrio. (Khan Academy, 2019)

Morfología y generalidades de la *Beta vulgaris var cicla*

La acelga pertenece a la familia Chenopodiaceae, su consumo es bastante habitual y extendido, pues la planta cuenta con propiedades dietéticas, y medicinales, por ser refrescante, digestiva, laxante y diurética.. Entre su información nutricional se encuentra que contiene un alto porcentaje de agua (aproximadamente un 91%), y pocos hidratos de carbono, proteínas y grasa, haciéndolas muy recomendables en dietas de control de peso. Sus hojas más externas suelen tener mayor contenido de vitaminas. Los minerales más abundantes en esta planta son el potasio, el magnesio, el sodio, el yodo, el hierro y el calcio.

Es una planta herbácea bianual, que presenta características morfológicas como un sistema radicular con una raíz bastante profunda y fibrosa, diseñada para tomar y proteger los nutrientes del suelo en el que se encuentra sin agotarlos. Su tallo, también conocido como penca es bastante ancho, largo y carnoso y sus colores también varían dependiendo de la variedad, encontrándose tonos amarillos, blancos y rojizos.

Las hojas son la parte consumible de la planta, presentan forma ovalada, casi llegando a ser acorazonada, tienen una inervación muy marcada y desarrollada. y sus colores varían dependiendo de su variedad, abarcando una gran gama de tonos verdes.

Esta planta puede crecer fácilmente en una gran variedad de climas, prefiriendo los ambientes templados a húmedos. Los cambios bruscos de temperatura podrían afectar su desarrollo. Se desarrolla bien en suelos profundos y frescos, de consistencia media. La planta es muy poco tolerante ante la acidez y tiene una tolerancia baja-media ante la salinidad.

Espectrofotometría

La espectrofotometría es una de las técnicas analíticas más extendidas debido a su

simplicidad, confiabilidad e instrumentación de bajo costo tanto para mediciones directas como para otras técnicas o procesos como la cromatografía, la electroforesis y el análisis de flujo. Esta técnica se basa en la ley de Lambert-Beer, que es la base matemática para las mediciones de absorción de radiación por muestras en estado sólido, líquido o gaseoso, en las regiones ultravioleta, visible e infrarroja del espectro electromagnético. (Rocha, Fábio R. P., & Teixeira, Leonardo S. G, 2004)

La espectrofotometría mide la interacción de moléculas con la radiación electromagnética. La luz que se encuentra en la luz visible y la luz ultravioleta de los espectros electromagnéticos. La energía de la luz es usada para promover electrones de un estado de excitación a otro. Un espectro es obtenido cuando la absorción de luz es medida en función de una frecuencia o longitud. Moléculas con electrones deslocalizados en sistemas aromáticos a menudo absorben la luz a 150-400 nm (ultravioleta) o en la región visible de 400-800 nm. La espectrofotometría de absorción es usualmente usada con moléculas disueltas en un solvente transparente. La absorbancia de un soluto depende linealmente de la concentración y por consiguiente la espectrofotometría de absorción es ideal para hacer mediciones cuantitativas. La longitud de absorción y la fuerza de absorbancia de una molécula no sólo depende de la naturaleza química, si no del ambiente molecular en donde se encuentre el cromóforo.

● Ecuaciones

espectrofotométricas

las ecuaciones espectrofotométricas expresan la absorbancia en función de las cantidades de los pigmentos presentes en el solvente, la absorbancia a las longitudes de ondas donde se obtienen los máximos para cada clorofila. Esto es , 665 nm para clorofila a, 645 nm para clorofila b y 630 nm para clorofila c, estos coeficientes específicos están dados por microgramo de pigmento (Lorenzen, 1967)

• **Transmitancia** y **Absorbancia**

Cuando un rayo de luz de determinada longitud de onda de intensidad, incide perpendicularmente sobre una disolución de un compuesto químico que absorbe luz o cromóforo el compuesto absorberá una parte de radiación incidente y dejará pasar el resto. (Días, Bárcena, Reyes, 2010)

- La transmitancia de una sustancia en solución es la relación entre la cantidad de luz transmitida que llega al detector una vez que ha atravesado la muestra y la cantidad de luz que incide sobre ella, generalmente se presenta porcentualmente. La transmitancia nos da una medida física de la relación de intensidad incidente y transmitida al pasar por la muestra. La relación entre el porcentaje de transmitancia y la concentración no es lineal, pero asume una relación logarítmica inversa.

- La absorbancia es un concepto más relacionado con la muestra ya que nos indica la cantidad de luz absorbida por la misma. Cuando la intensidad incidente y transmitida son iguales, la transmitancia es de 100% e indica que la muestra no absorbe a una determinada longitud de onda. La cantidad de luz absorbida dependerá de la distancia que atraviesa la luz a través de la solución del cromóforo y de la concentración de este.

• **Ley** de **Lambert-Beer**

Esta ley expresa la relación entre absorbancia de luz monocromática (de longitud de onda fija) y concentración de un cromóforo en solución:

$$A = \log I/I_0 = \epsilon \cdot c \cdot l$$

La absorbancia (A) de una solución es directamente proporcional a su concentración, es

decir a mayor número de moléculas mayor interacción de la luz con ellas, también depende de la distancia que recorre la luz por la solución; a igual concentración, cuanto mayor distancia recorre la luz por la muestra, más moléculas se encontrará; y por último depende de ϵ , una constante de proporcionalidad, denominada coeficiente de extinción, que es específica de cada cromóforo. Como A es adimensional, las dimensiones de ϵ dependen de las de c y l . La segunda magnitud (l) se expresa siempre en cm, mientras que la primera (c) se hace, siempre que sea posible en M, con lo que las dimensiones de ϵ resultan ser $M^{-1} \cdot cm^{-1}$. Este coeficiente así expresado, en términos de unidades de concentración molar (o un submúltiplo apropiado), se denomina coeficiente de extinción molar (ϵ_M). Cuando, por desconocerse el peso molecular del soluto, la concentración de la disolución se expresa en otras unidades distintas de M, por ejemplo $g \cdot L^{-1}$, las dimensiones de ϵ resultan ser distintas, por ejemplo $g^{-1} \cdot L \cdot cm^{-1}$, y al coeficiente así expresado se denomina coeficiente de extinción específico (ϵ_s). (Mendoza, Zarate, Reyes, 2017).

La ley de Lambert-Beer se cumple para soluciones diluidas; para valores de c altos, ϵ varía con la concentración, debido a fenómenos de dispersión de la luz, adición de moléculas, cambios del medio, etc. (Días, Bárcena, Reyes, 2010)

La espectrofotometría es por lo tanto una excelente técnica para determinar algún deterioro en los cloroplastos de *Beta vulgaris var. cicla* luego de exposición a lluvia ácida.

Cromatografía

En 1906, el botánico Ruso M. Tswett realizó un experimento que condujo al descubrimiento de lo que hoy se conoce como cromatografía. Colocó un extracto de pigmentos vegetales en la parte superior de una columna de vidrio rellena de carbonato de calcio ($CaCO_3$). Al agregar éter, observó que la mezcla original se separaba en diversas

bandas coloridas que descendían a través de la columna a diferentes velocidades.

Un rasgo característico de la cromatografía es la presencia de dos fases; dispuestas de tal manera que mientras una permanece estacionaria dentro del sistema (Fase estacionaria), la otra se desplaza a lo largo de él (Fase móvil). La clave en la separación en la cromatografía es que con la velocidad con la que se mueve cada sustancia depende de su afinidad relativa por ambas fases (Equilibrio de distribución). En el Experimento de Tswett, la separación de los pigmentos vegetales se logró gracias a que cada uno de ellos tenía una afinidad diferente por las fases. En general, los componentes más afines a la fase estacionaria avanzan lentamente (más retenidos) mientras que los más afines a la fase móvil (menos retenidos) se mueven con mayor rapidez. Por consecuencia, el medio cromatográfico (columna, placa o papel) funciona como un controlador de la velocidad de cada sustancia que constituye la mezcla, logrando así su separación mediante el uso de un detector, su caracterización química. (Serie Académicos CBS. 2000).

•Cromatografía de capa fina

La cromatografía en capa fina se basa en la preparación de una capa, uniforme, de un absorbente mantenido sobre una placa de vidrio u otro soporte. Los requisitos esenciales son, pues, un adsorbente, placas de vidrio, un dispositivo que mantenga las placas durante la extensión, otro para aplicar la capa de absorbente, y una cámara en la que se desarrollen las placas cubiertas.

La fase móvil es líquida y la fase estacionaria consiste en un sólido, La fase estacionaria será un componente polar y el eluyente será por lo general menos polar que la fase estacionaria, de forma que los componentes que se desplacen con mayor velocidad serán los menos polares.

La cromatografía de capa fina presenta una serie de ventajas frente a otros métodos cromatográficos (En columna, en papel, en fase gaseosa) ya que el utillaje que precisa es más simple. El tiempo que se necesita para conseguir las separaciones es mucho menor y la separación es generalmente mejor. Pueden utilizarse reveladores corrosivos, que sobre papel destruirían el cromatograma. El método es simple y los resultados son fácilmente reproducibles, lo que hace que sea un método adecuado para fines analíticos.

Absorbentes: Al realizar la elección del adsorbente se debe tener en cuenta el tamaño de las partículas del adsorbente, cuanto más finamente dividido esté mayor será su adhesión al soporte, aunque también se le puede añadir un adherente (yeso,...). Algunos de los adsorbentes más utilizados son:

- Celulosa
- Almidón
- Azúcares
- Gel de sílice (silicagel)
- Óxido de aluminio (alúmina)
- Carbón activo (carbón en polvo)
- Kieselguhr

Preparación de placas: El adsorbente se deslíe en agua destilada. Para mezclar la papilla homogéneamente es preferible agitar de modo mecánico. La proporción de adsorbente y agua depende del tipo de adsorbente. Dos parte de agua y una de adsorbente pueden tomarse como norma general, no obstante, habrán de consultarse la instrucciones del fabricante.

se utilizará un tamaño de placa u otro. En general para realizar una separación preparativa de un gramo de muestra es necesario una placa de vidrio de 20x20 cm., 35 gramos de adsorbente y 80 ml. de agua destilada.

Las propiedades de la fase estacionaria pueden alterarse mediante la adición de compuestos tales como disoluciones taponadoras para mantener el pH deseado. En la preparación de las placas también se pueden adicionar indicadores fluorescentes o aglomerantes. Cabe destacar la adición de nitrato de plata (AgNO_3), a este proceso se le denomina argentación, y se utiliza para separar componentes insaturados. El espesor de la placa es otro factor a tener en cuenta al preparar la placa,

en general suele ser de:
0.1-0.2 mm. para separaciones analíticas.
0.5- 2 mm. para separaciones preparativas.

La placa debe quedar libre de grumos y rugosidades, que afectarían al desarrollo del proceso cromatográfico. Para ello existen en el mercado *extensores* que se utilizan para crear de forma mecánica placas homogéneas del espesor deseado. Si no se dispone de extensor, el proceso a seguir es el siguiente

1. Mezclar en un Erlenmeyer el agua y el adsorbente.
2. Agitar.
3. Extender la papilla sobre el soporte de vidrio.
4. Hacer oscilar la papilla de un lado a otro.
5. Golpear con el dedo la parte inferior del soporte.

Las placas, normalmente, se dejan reposar un corto espacio de tiempo después de cubrirlas; luego se colocan en bandejas metálicas. En este momento puede activarse el agente adsorbente, bien dejando las placas reposar toda la noche a temperatura ambiente, bien calentando durante 30-60 minutos a

105-110 °C (las placas de celulosa no deben calentarse más de 10 minutos a 105 °C) para expulsar así el aire. Es conveniente dejar secar las placas inicialmente al aire, para evitar los agrietamientos que se producirían por efecto del cambio de temperatura.

Originariamente se utilizaban, como soporte del adsorbente, láminas de vidrio, pero en la actualidad también se utilizan láminas de otros compuestos orgánicos más flexibles. Dependiendo del tipo de separación que se desee (cualitativa o preparativa)

Aplicación de las muestras: Los productos a examinar se disolverán, cuando sea posible, en un disolvente orgánico no polar que tenga un punto de ebullición lo suficientemente bajo para que se evapore después de la aplicación.. Sin embargo a menudo se necesitan disolventes polares; la mezcla cloroformo:metanol (1:1) es efectiva. Frecuentemente se emplean disoluciones al 1%, de manera que al aplicar 2 μl resulta en la carga 20 μg de producto sólido. Muchos reactivos de revelado llegan a detectar 0.1 μg de material; por esto con esta carga puede llegarse a observar un 5% de impurezas.

Existen una gran variedad de micropipetas y microjeringuillas para realizar el proceso de siembra de la muestra a analizar. También pueden usarse tubos capilares. El proceso de siembra se realiza tocando con la punta del capilar (micropipeta, jeringuilla, etc) sobre la placa preparada. Dejando una distancia al borde inferior de un centímetro aproximadamente. El punto de aplicación de la muestra se denomina *toque*. Una vez colocado el toque se deja secar para evaporar el disolvente, de forma que en la placa solo quedará la muestra a analizar.

Constantes Rf Y Rx: La constante RF (Ratio of Front) es simplemente una manera de expresar la posición de un compuesto sobre una placa como una fracción decimal, mide la retención de un componente. Se define como:

La distancia recorrida por el compuesto se mide generalmente desde el centro de la mancha, los cálculos se simplifican si el denominador es 10. Para que los RF sean reproducibles deben ser fijadas una serie de condiciones (Espesor de la placa, fase móvil, fase estacionaria, cantidad de muestra). El máximo valor de RF que se puede alcanzar es de 1, lo ideal es un

$$RF = \frac{\text{distancia recorrida desde el origen por el compuesto}}{\text{distancia recorrida desde el origen por el frente del eluyente}} = \frac{X}{Y}$$

RF entre 0.65 y 0.7.

Para averiguar si dos compuestos son iguales, se colocan ambos sobre la misma placa y se desarrolla con varios eluyentes. Una vez desarrollados se calculan los RF y si son distintos, puede deducirse con toda seguridad que no se trataba del mismo compuesto. Por el contrario si los RF son iguales los compuestos pueden ser iguales o no serlo.

Si se sospecha que dos compuestos son muy parecidos se eluyen sobre la misma placa con el mismo eluyente u otros de menor polaridad, hasta apreciar una separación mínima. En este caso no se pueden usar reveladores químicos, ya que alterarían los compuestos, sino indicador ultravioleta.

También se puede operar de la manera siguiente: Se selecciona un compuesto (X), que tenga una posición de desarrollo conveniente; todos los demás compuestos sobre la placa se relacionan con éste. De esta manera se tiene el , RX , ya que:

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Teniendo en cuenta el marco teórico consultado para el trabajo, se desarrolló un árbol de problemas, plasmando causas y efectos de la problemática que se busca atender con esta investigación. (Figura 2)

Figura 2. Árbol de problemas planteado para el desarrollo de trabajo. Fuente: Elaboración propia.

METODOLOGÍA

FASE I

Se busco en la literatura cuáles eran las condiciones necesarias para cultivar las acelgas, y cuántas de estas se iban a utilizar para tener una muestra significativa, de este modo se determinó:

- Plantar 30 plántulas en canastas, la profundidad de la tierra debe ser mínimo de 20 cm y la distancia entre plántula y plántula de mínimo 13 cm.

- A partir del momento de la siembra se deben abonar y regar las plantas, todo con el fin de que su proceso de adaptación sea eficiente.

- Separar las respectivas plantas en dos grupos: el grupo control y el que se va a asperjar con la simulación de la lluvia ácida.

Así mismo se busco el procedimiento para hacer lluvia ácida.

- Para preparar 200 ml de la solución de la lluvia ácida primero se obtienen por medio de un desprendimiento lateral de recolección de gases, los componentes: el ácido nítrico y sulfúrico y el dióxido de carbono de la siguiente manera: 1) Para obtener CO₂ (Dióxido de Carbono) se deposita 2 gr de NaHCO₃ (Bicarbonato de Sodio) en el tubo de desprendimiento, a continuación se añaden 2 ml de HCL (ácido clorhídrico) y se sella rápidamente. 2) Para Obtener el NO₂ (Dióxido de Nitrógeno) se deposita una lámina de cobre en el tubo de desprendimiento, enseguida se añaden 5 ml HNO₃ (ácido nítrico) y tapamos el tubo. 3) Para obtener SO₂ se colocan 2 gr de Na₂SO₃ (Sulfito de Sodio) en el tubo de desprendimiento, posteriormente se agregan 2 ml H₂SO₄ (ácido sulfúrico) y se sella. 4) finalmente los gases obtenidos se disuelven en agua para tener como resultado la lluvia ácida.

Una vez se eligieron los procesos experimentales que considerábamos necesarios para obtener resultados relevantes en nuestro proyecto (cromatografía, espectrofotometría, y cortes a la hoja para su posterior análisis) pasamos a identificar que necesitábamos para la realización de los mismos, de este modo se investigó cuál era el procedimiento que se debía llevar a cabo en cada uno de ellos y se encontró lo siguiente:

● **Cromatografía en capa fina CCF**

La cromatografía en placa fina es una técnica analítica rápida y sencilla, que permite determinar; el grado de pureza de un compuesto, compara muestras, realizar el seguimiento de una reacción

a. Preparación de la muestra.

En un mortero, macerar hojas de acelga (quitarles el nervio central y los pedúnculos) con una mezcla de 2 ml de etanol hasta que el etanol tome un tinte verde intenso. filtrar el extracto resultante con un embudo y papel filtro hacia un tubo de ensayo, 3 ml del líquido son suficientes para la prueba. (Tato, 2002)

b. Procedimiento

1. Sobre un placa de sílica gel para cromatografía de aproximadamente 6x3 cm.

Trace suavemente una línea en la base, aproximadamente 1 cm del borde de la base, con un lápiz.

2. Introduzca la punta del capilar en la solución, luego que la solución haya ascendido en el capilar retírelo.

3. Toque momentáneamente y con suavidad con la punta del capilar lleno, un punto de la capa de cromatografía sobre la línea base trazada. Se debe lograr una mancha circular pequeña.

4. Se deja que el solvente se evapore y de esta manera está lista para hacer la cromatografía
5. En una cubeta cromatografía se agrega el eluyente o fase móvil hasta una altura más o menos 0,5 a 1 cm y se tapa dejándola en reposo durante unos minutos para que su atmósfera se sature con los vapores del solvente.
6. Con una pinza se toma la placa de cromatografía previamente preparada con la muestra, por la parte superior y se introduce verticalmente con cuidado (mancha de muestra hacia abajo) por último se tapa la cubeta.
7. El solvente al entrar en contacto con la parte inferior de la placa empieza a ascender y cuando llega a la mancha empezará el proceso de cromatografía.
8. Retire la placa de cromatografía cuando el solvente haya subido aproximadamente 5 cm, marque y mida su recorrido
(Monroy,s.f.)

c. Cálculo del factor de retención *R_f*.

Se puede determinar para cada una de las manchas causadas por las muestras, el valor de *R_f* (factor de retención), o la distancia que cada compuesto se desplaza en la placa. Cada compuesto tiene un *R_f* característico que depende del disolvente empleado y del tipo de placa de CCF utilizada, pero es independiente del recorrido del disolvente. De esta manera se puede ayudar a identificar un compuesto en una mezcla al comparar su *R_f* con el de un compuesto conocido (preferiblemente cuando se hacen eluir en la misma placa de CCF).

$$R_f = \text{Distancia recorrida por el compuesto} / \text{Distancia recorrida por el disolvente.}$$

•Espectrofotometría.

a. Preparación de la muestra.

Haciendo uso del mortero, macerar una hoja de acelga, colocarla en un vaso de precipitado para disolver con acetona, revolver hasta obtener una sustancia homogénea, trasvasar a un matraz aforado (Hacer uso de acetona hasta aforar el recipiente), mezclar una vez más en el matraz, llenar tubos de espectrómetro con las siguientes concentraciones:

Tubo 1 = 10 ML de Acetona (Control)

Tubo 2 = 1 ML de extracto + 9 ML de acetona

Tubo 3 = 3 ML de extracto + 7 ML de acetona

Tubo 4 = 5 ML de extracto + 5 ML de acetona

Tubo 5 = 7 ML de extracto + 3 ML de acetona

Tubo 6 = 9 ML de extracto + 1 ML de acetona

b. Irradiación de muestras

En el equipo asignar la longitud de onda con la cual se van a irradiar las muestras; para la clorofila se debe asignar un valor 645 nanómetros. Luego colocar el Tubo 1 que contiene únicamente acetona como control, se asigna el valor de cero, luego se colocan una a una las otras muestras para ser irradiadas y obtener los datos.

c. Obtención de datos

•Cortes.

a. Se elegirá una hoja por cada plántula de acelga.

b. Se le realizará primero un corte transversal de la hoja de *Beta vulgaris var. cicla* a nivel medio. Posteriormente se colocara en una lámina y con el gotero se añade una gota de azul de metileno, luego se cubrirá con una laminilla y se procederá a observar los cloroplastos en el microscopio, a aumentos de 40x y 100x, para analizar su color, forma y tamaño. Este procedimiento se realizará tanto con el grupo control como con el experimental.

c. Se va a elegir una célula por cada corte para realizar el conteo, es decir por cada hoja haremos el conteo de cloroplastos en tres células, El conteo de cloroplastos por célula se realizará en el software infinity analize.

FASE II

Una vez se completó la investigación de cómo llevar a cabo los procedimientos propuesto en nuestro proyecto (enumerados en la fase anterior), procedimos a ejecutarlos.

A. Plantar las acelgas

En tres canastas de 60cm de largo por 40cm de ancho y 25cm de alto se sembraron las treinta plántulas, en dos surcos con cuatro plántulas en cada uno, y dos plántulas en medio de cada surco, estas se pusieron en el invernadero a una temperatura de 22 grados centígrados (temperatura óptima para su crecimiento), se las regó durante dos semanas cada dos días.

● 4 días antes de la aplicación de la lluvia ácida se redujo el fotosistema de las acelgas, se las condiciono a recibir 6 horas de luz y estar 18 horas en completa oscuridad, tapandolas con bolsas plásticas negras, con qué fin se hizo lo anterior?, ya que solo se iban a asperjar durante un días, tres veces al día con lluvia ácida, al reducir el fotosistema, dicho de otro

modo reducir el “día” de las plantas a seis horas, se reducía el tiempo en que debían realizarse esas tres aspersiones, además se controlaba la apertura del fotosistema, así que apenas empezaron a realizar la fotosíntesis el agua que utilizaron fue la proveniente de la lluvia ácida.

B. Hacer la lluvia ácida

- la lluvia ácida se hizo el mismo día en que se iba a aplicar a las plantas (se realizó paso a paso el procedimiento descrito en la fase anterior), en una práctica de laboratorio con la profesora Marisol Ramos de Química Ambiental, en esta nos explicó que la lluvia ácida no duraba más de un día, debido a que las concentraciones de los gases iba disminuyendo ya que se evaporan, razón por la cual la aplicación de la lluvia se hizo solo durante un día, dada la imposibilidad de realizar todos los días un laboratorio de lluvia ácida.

C. Recolección de las hojas para los cortes

- De las 30 plántulas sembradas, 15 para el grupo control y 15 para el experimental, solo 6 hojas de cada grupo fueron seleccionadas al azar. En una bolsa se pusieron números del 1 al 15 para cada caso, y se sacaron 6 de ellos, las hojas se tomaron según el número de plántula que salió haciendo la operación anterior.

D. Cortes a las hojas.

- los cortes se realizaron a mano alzada, y se verificó en el microscopio que se viera la célula vegetal y los cloroplastos para su posterior análisis con el software Infinity Análisis.

E. Espectrofotometría

- para la obtención de la clorofila del grupo control y experimental, se separaron en distintos morteros 15 hojas de cada grupo, tomando una hoja de cada plántula, a estos se les agregó 1 ml de agua destilada para obtener más extracto y se procedió a la maceración. Todos los procesos descritos a continuación se hicieron para ambos grupos, el extracto se depositó en un matraz aforado de 25 ml, la cantidad necesaria para llegar hasta el aforo se completó

con acetona, con la disolución del matraz se procedió a hacer las 5 disoluciones, descritas a continuación:

Tubo 1 = 10 ML de Acetona (Control)

Tubo 2 = 1 ML de extracto + 9 ML de acetona

Tubo 3 = 3 ML de extracto + 7 ML de acetona

Tubo 4 = 5 ML de extracto + 5 ML de acetona

Tubo 5 = 7 ML de extracto + 3 ML de acetona

Tubo 6 = 9 ML de extracto + 1 ML de acetona

Una vez obtenidas estas se llevaron al espectrofotometro, ahí se irradiaron con una longitud de onda de 645 nanómetros, con el fin de obtener el índice de absorbancia.

F. cromatografía.

- la extracción de los pigmentos presentes en la acelga se realizó según el procedimiento nombrado en la fase anterior, para la maceración se utilizaron 15 hojas para el grupo control y 15 para el grupo experimental, una vez obtenidos se pusieron en las placas cromatográficas, 3 placas para cada grupo. en los erlenmeyer con acetona se pusieron las placas cromatográficas con los tres puntos de pigmentos en ellas, y se taparon con cajas de petri para que no se evapore la acetona, esto con el fin de que se desplace el pigmento.

Este procedimiento no presenta resultados debido a que se dejó mucho tiempo las placas en la acetona, lo que hizo que los pigmentos se desplazaran de manera errónea.

FASE III

- Herramienta didáctica

Teniendo en cuenta que nuestro proyecto está pensado como una propuesta didáctica para grado séptimo, consideramos que conocer los modelos explicativos que tienen los docentes de biología a la hora de explicar las afectaciones de la lluvia ácida sobre las plantas es muy importante, por tanto nuestro propósito es diseñar una herramienta (a modo de encuesta) que nos permita conocer estos modelos explicativos y a partir de ahí determinar dónde están las falencias, en el modo en que los estudiantes están recibiendo estos saberes, o que grado de importancia se le está dando a esta problemática tan controversial y fundamental, dado que se involucra de forma directa con los ciclos naturales ecosistémicos y muchas dinámicas que en estos se encierran.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

Figura 3. Plantas control

Figura 4. Plantas grupo experimental asperjadas con lluvia ácida simulada.

Figura 5. Diluciones en acetona grupo control y grupo experimental para espectrofotometría.

Gráfica 1. Comparación de la absorbancia entre el grupo control y el grupo experimental. Fuente: Elaboración propia.

muestra	concentraciones	Grupo control	Grupo experimental
Tubo 1	10 ml de Acetona (Blanco)	0	0
Tubo 2	1 ml de extracto + 9 ml de acetona	0.209	0.085
Tubo 3	3 ml de extracto + 7 ml de acetona	0.822	0.201
Tubo 4	5 ml de extracto + 5 ml de acetona	0.968	0.325
Tubo 5	7 ml de extracto + 3 ml de acetona	0.672	0.351
Tubo 6	9 ml de extracto + 1ml de acetona	N/A	0.321

Tabla 3. absorbancia de la clorofila respecto a los valores de las diluciones para la prueba de espectrofotometría.

Al observar las figuras 3 y 4, se evidencia a simple vista el cambio que sufre las hojas de las acelgas, donde después de dos horas bajo la aspersion de la simulación de lluvia ácida de pH 3.0 las hojas se tornan de color amarillo. Después de 24 horas se observa necrosis y cambio de color de las hojas que se tornaron de color marrón en la zona donde cayó la lluvia ácida, lo que demuestra la inhibición de la actividad normal del cloroplasto en el proceso de fotosíntesis.

Al realizar los cortes transversales a nivel apical, medio y basal y observar bajo el microscopio con aumento de 40X las muestras de ambos grupos, se obtiene que en el grupo experimental se ve un cambio en la membrana y daños “rupturas” en la estructura de los cloroplastos. Algunas células carecen de cloroplastos, estos se desintegran debido a la acidez de pH 3.0 al interior de la célula.

En la gráfica 1 se ven reflejados los valores de la espectrofotometría en donde se diferencian claramente los resultados de absorción de las muestras del grupo control, la que alcanzó el punto más alto de absorción con un total de 0.968 en la muestra del tubo 4. La muestra número 6 no se tuvo en cuenta debido a que tenía restos de bagazo y no se tuvo resultado en el espectrofotómetro. Se puede observar también como la simulación de lluvia ácida influye en la calidad y la fluorescencia de la clorofila, esto se ve reflejado en la absorción de la luz, donde el grupo experimental tiene tasas más bajas de absorción según las concentraciones de las diferentes muestras en comparación del grupo control.

Al realizar la cromatografía de placa fina no se obtuvo resultado, ya que el disolvente de la fase móvil (acetona) dañó varias de las láminas al sobresaturar con esta fase

estacionaria. Por lo tanto no se pudo llevar a cabo los cálculos del factor de retención.

- soporte modelo explicativo.

Se Considera que este proyecto pedagógico se encuentra en el marco de la investigación-acción, el cual parte desde la noción de distintos investigadores al considerar al docente como un investigador, en este modelo, el docente debe ser capaz de relacionar las temáticas abordadas en su clase, con factores como el contexto y situaciones de la actualidad. En este sentido la contaminación ambiental es una problemática actual que se considera debe abordarse principalmente en la clase de biología, si bien hay temas de dicha clase que pueden dar herramientas al estudiante para que entienda aspectos específicos de la misma, tales como lo son la importancia del agua en la vida, recursos renovables y no renovables en relación a las actividades humanas, factores de contaminación etc., esto no es lo único que el estudiante necesita para que este tema tan controvertido trascienda el aula de clase y comprenda su rol junto con la importancia de tomar una posición crítica al respecto.

Membiela, 1997 sostiene que: El campo educativo ha sufrido revoluciones y cambios innovadores en los últimos tiempos, como se puede apreciar en el movimiento educativo que se le da a la ciencia, tecnología, sociedad y ambiente lo cual ha significado el cambio de estrategias para llevar a cabo la formación de la población en distintos niveles académicos, de manera integral y encaminada a la resolución de problemáticas actuales. Si alguien ya tenía claro esto hace tantos años, ¿ por qué no se evidencia en la educación actual de cada persona una conciencia real respecto a las actividades del hombre y su relación con el cambio en los ciclos de los ecosistemas?, se cree que parte de la respuesta a esta pregunta puede obtenerse a través de la entrevista que se diseñó para entender los modelos explicativos de los profesores

al enseñar un tema tan esencial como lo es los efectos de la lluvia sobre las plantas, pues con esta se puede identificar qué importancia le da el maestro al mismo y en esta medida deducir qué importancia le darán sus estudiantes. Se considera que el modo en que esta información llega a ellos puede ser determinante al momento en que los estudiantes definan su papel frente a la contaminación ambiental, ¿Es un problema actual que puede dar espera y pasarse de generación en generación esperando que en algún momento alguna lo tome en serio ¿, o, ¿es mi responsabilidad asumirlo y empezar a plantear soluciones al respecto? Se cree que el modo en que se enseñan en el aula de clase las temáticas que según los estándares básicos de competencia y los deberes básicos de aprendizaje se dan en los distintos ciclos, será un factor determinante para que exista una verdadera educación ambiental, siempre y cuando el docente entienda su rol, el cual no es solo explicar de manera correcta un tema, si no también llevarlo fuera del aula y hacerle entender a su clase que son sujetos que participan en una sociedad, y de este modo así en su futuro se vean como científicos o no, cumplen un papel dentro

de la dinámica ciencia, tecnología y sociedad, papel que deben asumir con responsabilidad y como se mencionaba antes, de manera crítica.

- simulación lluvia ácida

La creación de lluvia ácida implicó un nuevo aprendizaje, que no está incluido en el syllabus de biología. Este es importante para acercarnos a problemas actuales relacionados con las repercusiones de las actividades antropogénicas y así formar una concientización crítica al respecto. Además, se fortalecieron conceptos de biología celular y de cómo actúan los compuestos químicos sobre los orgánulos de la célula vegetal. Otros conceptos que se tuvieron en cuenta para la comprensión de la práctica fueron, reacciones, soluciones químicas y estequiometría, pues se trabajó con cantidades exactas y bajas de cada reactivo, para que no se

saturara la simulación de lluvia ácida.

El proceso de simulación de lluvia ácida resultó exitoso, dando como resultado un pH 3.0. Este proceso es sencillo, rápido y requiere buen manejo de normas de bioseguridad, conocimiento de las fichas técnicas y los compuestos usados y a obtener. La práctica de laboratorio de lluvia ácida es aplicable a estudiantes de colegio para explicar el fenómeno y sus consecuencias para el ambiente y la vegetación.

Finalmente, esta práctica sirvió de reflexión para comprender las interacciones que tienen los gases de efecto invernadero y los impactos que estos pueden tener sobre el medio ambiente.

CONCLUSIONES

- Los daños morfológicos en las hojas de las acelgas dependen de la concentración y el nivel de acidez de la lluvia, ya que con un pH igual o inferior a 3.0, como se observó en el laboratorio, causa un deterioro en las hojas que cambian su color de verde a tonos amarillos y marrón. Al observar en microscopio con un aumento de 40x se aprecia que los cloroplastos están dispersos y por medio de la espectrofotometría se evidencia la afectación de la función del cloroplasto, que disminuye la absorbancia de luz.
- La absorbancia es una propiedad que poseen los pigmentos para capturar luz y utilizarla en la fotosíntesis, los resultados de la espectrofotometría evidenciaron que esta capacidad se pierde cuando el pigmento se ve afectado de alguna manera, en este caso por la lluvia ácida, vemos este deterioro en su color, ya que tiende a opacarse o tomar otras tonalidades y así mismo cambia la cantidad de luz que pueden absorber, esto

impedirá el buen funcionamiento del fotosistema, pues este requiere de cierta cantidad de energía (luz) para funcionar correctamente.

- El estudio de los fenómenos naturales asociados a la contaminación como un contenido dentro de los ejes temáticos en la enseñanza de las ciencias, brinda un camino clave en la integración de las competencias de ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, lo cual favorece la relación de lo que se aprende en el aula con el reconocimiento de su realidad.
- la articulación de proyectos experimentales con componentes didácticos, ayudan en la formación docente, ya que construyen un panorama más amplio de las posibles falencias que se pueden presentar al momento de enseñar un determinado tema, además se comprende la importancia de una educación integral e interdisciplinar.

RECOMENDACIONES

Para tener un análisis de resultados más completo, que cumpla con todo los objetivos propuestos inicialmente en este proyecto, recomendamos realizar la cromatografía del mismo modo que se encuentra aquí planteada, para identificar en qué medida cambian los pigmentos presentes en la acelga y poder establecer una relación más precisa con la pérdida de la absorbancia explicada en el análisis de resultados.

En el caso de los cortes se recomienda que se busquen técnicas de histología vegetal y hacer el debido proceso de este modo, dado que asegura un muestreo muy preciso, que será más fácil analizar en caso de que se implemente en el software infinity analyze propuesto en el presente documento.

REFERENCIAS

Abadía Conde, A. (1952). Deficiencia inducida de hierro en frutales. Actas VI Congr. int. patología comparada. Madrid pp. 147-156.

Abbott D. Y Andrews R. S., (1970) Introducción a la Cromatografía, 3a ed., Alhambra, Madrid.

Acosta L, E (1992) Spectrophotometric determination of silica in water. Low range. Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Ocoyoacac (México)

Anónimo. (s.f). Ficha técnica del cultivo de *beta vulgaris var cicla*. The chard growing. Recuperado de:
https://alojamientos.uva.es/guia_docente/uploads/2013/446/42109/1/Documento.pdf

Arana, M. Duque, P. Quiroga, M. Vargas, F. (2007). Una aproximación a la responsabilidad social en la formación del trabajador social desde los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Tabula Rasa. No.8: 211-234. Bogotá D.C.

Arenas, I., López, J. (2004) Espectrometría de absorción. Universidad autónoma de México. Maestría en ciencias bioquímicas.

Braithwaite, A. (1985) Métodos cromatográficos, 4ª ed., ED. Chapman & Hall, Londres. pp. 216- 217, 271-272.

Bermejo, M. F. (1991). Química analítica general, cuantitativa e instrumental. Vol. 2. Ed. Paraninfo, S. A. Madrid.

Callejas, F. (2002). Manual de Química Analítica Instrumental II, Anexo III, Facultad de Química UNAM, México.

Camag Chemie-Erzeugnisse und Adsorptionstechnik AG. (1991). "Quantitative determination of Salicylic acid and its derivatives ". Camag Application Notes Instrumental Thin-layer Chromatographic A-143, Muttenz, Switzerland.

Días, N., Bárcena, J., Reyes, E. (2010). Espectrofometría: Espectros de absorción y cuantificación colorimétrica de biomoléculas. Facultad de Medicina, Avda. Menéndez Pidal s/n, 14004-Córdoba.

Douglas, S. (2001) Principios de análisis instrumental, 5ª ed., Saunders Collage Publishing, España. págs.: 785- 791 y 831- 836.

ELLIOTT, J. (1993). El cambio educativo desde la investigación-acción, Madrid. Ediciones Morata.

Garcés, L.; Hernández, M. (2004), "La lluvia ácida: un fenómeno fisicoquímico de ocurrencia local." *Revista Lasallista de Investigación*, Vol. 1, núm.2, ISSN: 1794-4449.

García, H.; Antolinez, A.; Díaz, C., (2004), "Estimativo de precursores y comportamiento de la precipitación ácida -húmeda y seca- en el norte de Bogotá D.C." *Meteorología Colombiana*, nº 8

Garrido, A. (1991). Fundamentos de química biológica. Interamericana Mc Graw-Hill. España.

Godbold, D. L.; Firtz, E.; Hüttermann, A. (1988). Aluminum toxicity and forest decline. Proceedings of the National Academy of Sciences, U.S.A. 85: 3888-3892.

Granados, D, Lopez, G. Hernandez, M. (2010). La lluvia ácida y los ecosistemas forestales . *Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente*, 187 - 206.

Harris, D. C. (2001) “Análisis químico cuantitativo”. Ed. Reverte, S. A. Barcelona.

Heftmann, E. (1988). Chromatography: Fundamentals and Applications of chromatography and related differential migration methods, Elsevier Science Publishers B.V,5a. edición, EUA, pp. 2-14.

Hernández, L. y Gonzáles, C. (2002) “Introducción al análisis instrumental”. Ed. Ariel Ciencia.

Hobart, w. (1988) Métodos instrumentales de análisis. 7ª. Ed., Compañía de publicaciones Wadsworth, California, Páginas 644-650.

IDEAM. (2014). MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA LLUVIA ÁCIDA: LA VIGILANCIA ATMOSFÉRICA GLOBAL. Recuperado de: <http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/monitoreo-y-seguimiento-de-la-lluvia-acida-la-vigilancia-atmosferica>

IDEAM (2014). PROGRAMA NACIONAL DE CARACTERIZACIÓN DEL AGUA LLUVIA. Recuperado de: <http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/el-programa-nacional-de-caracterizacion-del-agua-lluvia>

Jiménez, V.; Torres, G. (2011). Diagnóstico de Lluvia Ácida y Condiciones Meteorológicas Asociadas en el Barrio La Candelaria – Bogotá D.C.. Publicaciones e Investigación. 5. 101. 10.22490/25394088.589.

Khan Academy, (2019). Las reacciones dependientes de la luz. Recuperado de: <https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/the-light-dependent-reactions-of-photosynthesis/a/light-dependent-reactions>

Khoo SH, Bond J, Denning DW. (1994). Administering amphotericin B-a practical approach. J Antimicrob Chemother. 33:203-13.

Kirk, R. S., Sawyer, R., Egan, H. (1996) “Compuestos y análisis de alimentos de Pearson” Ed. Continental, S. A. México.

Lehninger, A. (1995). Principios de Bioquímica. Segunda Edición. Ediciones Omega. Barcelona pp 137

León A., GE (2000): Particularidades de la lluvia ácida en Santafé de Bogotá D.C. Meteorología Colombiana No. 1, Marzo 2000, Bogotá, D.C.

Ligbel Sanchez, J Morales, H. V. (2009). *Composición iónica de acidez de las lluvias en Maracaibo, Venezuela, entre 1998-2001*. Venezuela.: Revista int. Contam Ambiental.

Lorenzen, C. J. (1967). Determination of chlorophyll and phaeopigments: spectrophotometric equations. *Limnology and Oceanography*. 12(2):343-346.

Loro, J. F. (2001). "Manual de cromatografía". Colección Textos Universitarios.

Martin, J., Castañeda, J.(2016). Análisis de la clorofila de spinacia oleracea y cuantificación de albúmina de espagueti utilizando espectrofotometría. Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá, Colombia)

Marti, B.; Lucena, F.; Arribas, S.; Hernández, J. (2003). *Química Analítica Cualitativa*, Ed. Thompson, España. pp 321-322.

Martínez, L. Peñal, D. Villamil, Y. (2007). *Relaciones ciencia, tecnología, sociedad y ambiente a partir de casos simulados: una experiencia en la enseñanza de la química*. Ciencia y encino. Vol 1. Bogotá D.C.

McCabe; Smith, H. (1991). *Operaciones Unitarias en Ingeniería Química*. Cuarta Edición en Español. Editorial McGraw Hill S.A. España.

Membriela, P. (1997). *Una revisión del movimiento educativo ciencia - tecnología - sociedad*. Investigación y experiencias didácticas. Disponible en: <https://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/21476/93472>

Mendoza. A., Zarate. A., Reyes. A., (2017) Descripción y aplicación de la ley de Lambert-Beer-Bouguer para la determinación de etanol en tequila, empleando instrumentación construida con materiales de bajo costo y adquisición local. Departamento de Química Analítica, Facultad de Química, UNAM. México.

Mercado, J. (1999). Fotosíntesis y cambios en la composición de la atmósfera. Ciencia al día internacional. Vol 2.

Mohnen, Volver A. (1988). The Challenge of Acid Rain, en Scientific American 259: 30-38.

Monroy,s.f. CROMATOGRFÍA DE CAPA FINA FUNDAMENTO TEÓRICO. [online] Academia. recuperado de :
“https://www.academia.edu/35192006/CROMATOGRAFIA_DE_CAPA_FINA_FUNDAMENTO_TEORICO?auto=download”

Muro, K. J. (2006). Análisis de la producción primaria en la laguna de tres palos, para fines de restauración. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
12.13.14.

National Geographic (2010). Lluvia ácida. Redacción por national geographic link:<https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/lluvia-acida>.

Pachaly, P; Buse, E; Treitner, A; Schick, W y Radan, G.; (1994) "Simple Thin-layer Chromatographic Identification of Active Ingredients in Essential Drugs"; Editio Cantor Verlag, Bonn, Alemania.

Pacheco, J., Pat, R., & Cabrera, A. (2002). Análisis del ciclo del nitrógeno en el medio ambiente con relación al agua subterránea y su efecto en los seres vivos. *Ingeniería*, 6(3), 73-81.

Pérez, R. (2000). Estudio de validación de la Metodología para la determinación de Vitamina A en Alimentos infantiles instantáneos por Cromatografía Líquida de alto rendimiento (HPLC). *Rev. Perú. med. exp. salud pública*. vol.17, no.1-4, p.26-29. ISSN 1726-4634.

Perry, R. (1992). *Manual del Ingeniero Químico*. Sexta Edición. Tercera Edición en Español. Editorial McGraw Hill. México.

Rocha, P.; Teixeira, L. (2004). Estrategias para aumento de sensibilidad em espectrofotometría UV-VIS. *Química Nova*, 27(5), 807-812. <https://doi.org/10.1590/S0100-40422004000500021>

Rodríguez, A.; Sánchez, C. (s.f). *LLUVIA ÁCIDA Y SUS EFECTOS: Compilación técnica*. Universidad Mayor de San Simón UMSS. Facultad de Ciencias y Tecnología MAESTRIA EN INGENIERIA AMBIENTAL.

Rouessac, F. y Rouessac, A. (2003) *Análisis químico: Métodos y técnicas instrumentales modernas*. Ed. Mc Graw Hill.

Rubinson, K.; Rubinson, J. (2004). Análisis Instrumental, Ed. Prentice Hall, España. pp 730-739

Rudduck, J. (1985). La mejora del arte de la enseñanza a través de la investigación. Cambridge Journal of education. 15 (3), 123-127.

Sánchez, D. (2004) Venezuela. Estudio sobre los ácidos grasos libres en queso blanco, Universidad de Los Andes. 46:2

Sanz Encinas, M.; Montañés García, L. (1997). Diagnóstico visual de la clorosis férrica. Estación Experimental de Aula Dei (CSIC). Apartado 202, 50080 ZARAGOZA (España).

Serie Académicos CBS. (2000). Cromatografía de gases y de líquidos de alta resolución México. pag. 215-231 255-305.

Skoog, A y Leary (1998). Análisis instrumental. Ed. Mc Graw Hill.

Solbes, J. Vilches, A. (2004). Papel de las relaciones ciencia, tecnología, sociedad y ambiente en la formación ciudadana. Enseñanza de las ciencias. 22(3), 000–000.

Stenhouse, L. (1987). La investigación como base de la enseñanza. Madrid. Ediciones Morata.

Stenhouse, L. (1991). Investigación y desarrollo del currículum (3ª edición). Madrid. ediciones Morata

Tato, L., 2002. Extracción Y Separación De Pigmentos Fotosíntesis. [online] Rincondelaciencia.educa.madrid.org. recuperado de: <<http://rincondelaciencia.educa.madrid.org/Practica/PR-25/PR-25.html>> [Accessed 25 March 2020].

Val, J., Heras, L., & Monge, E. (2010). El cloroplasto: Composición, función y estructura. *Anales de edafología y. agrobiología* , 1477-1502.

Cordos, E. (2001). Analiza prin SPECTROMETRIE DE ABSORBTIE MOLECULARA in ultraviolet – vizibil. Institut National de Optoelectronica, INOE, Bucuresti.

Guiñón , J. L y García. Antó, J. (1992). Experimental Study of Monocromators in UV_VIS and IR spectrophotometers. J of Chem Educ, vol 69, Nr. 1, pag. 77 - 78.

Jones, D. G. (1985) Photodiode Array Detectors in UV – VIS Spectroscopy: Part I. Anal. Chem., vol. 57, Nr.9, 1057A – 1072A

Ingle,J. D y Crouch,S. R, (1990). Spectrochemical Analysis, Prentice Hall, N. Jersey

Guarnizo. F., Martinez. Y. (2009) Experimentos de Química Orgánica con enfoque en ciencias de la vida, (2009). Editorial: ELIZCOM S.A.

James, G. E. 1987. Les progrès en spectroscopie UV/visible. Analysis, vol 15 Nr. 8,
p 77 – 83

Banwell, C. N. (1977). Fundamentos de Espectroscopia Molecular, Ed. Del
Castillo, Madrid, cap 6, p. 179 – 224

Burguess, C y Knowles, A. (1981). Standards in Absortion Spectrometry: UV
Spectrometry Group. Chapman and Hall, London.

ANEXOS

HERRAMIENTA DIDÁCTICA PIFI

INTRODUCCIÓN.

Esta herramienta se crea con la finalidad de identificar los modelos explicativos y estrategias que llevan a cabo dentro del aula los docentes y estudiantes del proyecto curricular Licenciatura en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que ya realizan la labor docente, con respecto a la enseñanza de fenómenos naturales asociados a la contaminación, además de aplicar el enfoque de ciencia, tecnología, sociedad y ambiente en relación a las temáticas teóricas que cada nivel educativo exige impartir, teniendo como referentes los estándares básicos de competencias y los derechos básicos de aprendizaje. A partir de esto se pretende dar un análisis comparativo entre las respuestas que se obtengan acerca de esos modelos explicativos, los cuales nos darán una guía de cómo los estudiantes pueden relacionar el carácter científico con la resolución de problemas y el desarrollo de propuestas para la sociedad.

CONCEPCIONES

Una concepción según Giorda & De Vecchi (1995 citado en Martínez, 2017) se entiende como un conjunto de ideas coordinadas que utiliza la persona para razonar, estos autores dicen que una concepción también se pueda afirmar como un modelo explicativo, organizado, sencillo, el cual es una analogía, cabe aclarar que esta concepción está en la capacidad de evolucionar, ya que es un proceso individual en donde se ven implicados otros (Martínez, 2017).

Ahora bien según Cubero (1989) las concepciones tienen cuatro características: 1). organización interna: estas concepciones son coherentes y con conexiones a modo de teorías que le permiten explicar el mundo de los estudiantes y tienen una funcionalidad para que los estudiantes organicen las representaciones de la realidad para la solución de problemas cotidianos. 2). estabilidad estas son resistentes al cambio, tienden a ser estables a lo largo del tiempo y esto parece corresponder a su relación con un sistema conceptual más amplio que le da estabilidad. 3). están relacionadas con el desarrollo psicológico, estas se construyen a partir del relacionamiento del estudiante con el mundo, esto permite comprender el mundo desde su propia perspectiva, con características psicológicas particulares. 4). son compartidas, son construidas socialmente por el individuo en interacción con los otros y con los objetos.

MODELO MENTAL

Por otro lado Oscar Tamayo (2014) nos habla de representaciones como las creencias de las personas sobre algún sistema, se puede definir también como la relación entre modelo mental y realidad del mundo; este modelo es dinámico, incompleto, inespecífico y evoluciona según el contexto, y estas representaciones pueden construirse a través de las experiencias, conocimientos, razonamientos; orientadas por conocimientos técnico-científicos, experiencias previas, formas que se procesa la información.

Los modelos mentales también han sido empleados como estrategias de enseñanza y de aprendizaje, la cual es una línea de investigación denominada enseñanza y aprendizaje basada en modelos, la cual tiene como objetivo lograr el aprendizaje profundo de los estudiantes (Franco y Colinvaux, 2000, Gilbert, et

al;2000), determinar la validez de modelos históricos en los distintos campos del saber a través de la enseñanza (Gilbert Bou et al.; 2000).

los modelos explicativos de los estudiantes son el punto de partida para la enseñanza de las ciencias ya que se piensa y planea la enseñanza (Oscar Tamayo,2014).

OBSTÁCULOS

Se deben considerar los obstáculos no como errores o carencias personales sino como una característica en la construcción del pensamiento científico (Bachelard, 1995, Camilloni, 2001, Astolfi, 1995) en el marco de la enseñanza de las ciencias los obstáculos tiene la funcionalidad de conocer las interacciones entre conocimiento común y conocimiento científico (pozo,1999, tamayo,2001,2007) el interés de identificar estos obstáculos para el profesor es que ocupan en la estructura cognitiva de los estudiantes el mismo nicho ecológico que los saberes científicos que enseña el docente. a demás de ello también se pueden considerar a las concepciones previas de los alumnos como obstáculos ya que se pueden alejar de la realidad científica entonces estas deben ser emplazadas totalmente por conocimiento científico lo que para cubero no es una visión constructivista y el resultado de ello puede seguir con el método de acumular conocimiento sin tener en cuenta las concepciones previas de los estudiante para así construir desde allí (Cubero, 1989).

PREGUNTAS PARA FORMULAR

1. ¿Qué entiende por lluvia ácida?
2. ¿Cómo afecta la lluvia ácida las estructuras y los procesos metabólicos como lo es la fotosíntesis de las plantas?

3. ¿Cómo le enseña a sus estudiantes de la básica secundaria la relación entre la lluvia ácida y la fotosíntesis?
4. ¿Cuál es la pertinencia del estudio de fenómenos de contaminación ambiental dentro del aula?
5. ¿Sabes cuales son las causas de la lluvia ácida? sí responde sí ¿por que ?

BIBLIOGRAFÍA

Astolfi, J-P., Peterfalvi, B. & Vérin, A. (1998). Comment les enfants apprennent les sciences. Retz: Paris.

Bachelard, G. (1994). La Formación del Espíritu Científico. Siglo XXI: México.

Camilloni, A. (2001). Los obstáculos epistemológicos en la enseñanza. Barcelona: Gedisa.

Cubero Pérez R. (1989). ¿Cómo trabajar con las ideas de los alumnos?

Franco, C. and Colinvaux, D. (2000). Grasping Mental Models. In J. K. Gilbert and C. J.

Gilbert, J. K., Boulter, C. and Elmer, R. (2000). Positioning Models in Science Education and in Design and Technology Education. In J. K. Gilbert and C. J.

Martinez Rivera C. A. (2017). Ser maestra de ciencias: Productor de Conocimiento Profesional y de Conocimiento Escolar.

Pozo J. I. (1999). MÁS ALLÁ DEL CAMBIO CONCEPTUAL: EL APRENDIZAJE DE LA CIENCIA COMO CAMBIO REPRESENTACIONAL. Departamento de Psicología Básica. Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Madrid. 28049 Madrid. E-mail: nacho.pozo@uam.es

Tamayo Alzate O., Mary Orrego Cardozo y Alba Regina Dávila Posada (2014). Modelos Explicativos de Estudiantes acerca del Concepto de Respiración. Uniersidad de Caldas -Universidad Autonoma de Manizales

Tamayo A. O. (2001). Evolución conceptual desde una perspectiva multidimensional. Aplicación al concepto de respiración. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona.

Tamayo, O., and Sanmarti, N. (2007). High-School Students' Conceptual Evolution of the Respiration Concept from the Perspective of Giere's Cognitive Science Model. International Journal of Science Education. Vol 29(2), 215-248

